

मानव मन की आकांक्षाओं की अनमोल सौगात हैं तुलसी के राम Tulsis Ram is a Precious Gift of the Sspirations of the Human Mind

Paper Id : 18890 Submission Date : 11/05/2024 Acceptance Date : 21/05/2024 Publication Date : 25/05/2024
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.11408884

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8>

रामाश्रय सिंह

प्रोफेसर

हिन्दी और अन्य भारतीय भाषा

विभाग

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,

वाराणसी,(उ०प्र०)

सारांश

गोस्वामी तुलसीदास ने मानव राम को भगवान राम के रूप में स्थापित कर दिया। क्योंकि राम भारतीय संस्कृति के प्राण हैं। वैदिक साहित्य में जो राम हैं उसका विस्तार वाल्मीकि रामायण में मिलता है। योगवसिष्ठ तथा कम्ब रामायण में उनके चरित्र पर भारतीय समाज विमोहित हो गया। वही जब तुलसी के राम की बात करते हैं, तो रामशील, सौन्दर्य और शक्ति सम्पन्न हैं। वे ईश्वरादि ईश्वर हैं। भव सागर से पार उतारने वाले हैं। भारत की सांस्कृतिक चेतना में रचे-बसे हैं। लोक मंगल की भावना से पृथ्वी पर शांति की स्थापना करते हैं। राम की कृपा से लोग मुक्ति और मोक्ष की कामना करते हैं। राम का आचरण प्रेरणा का स्रोत है। भारतीय समाज का समस्त जीवन दर्शन राम नाम में समाहित है। राम भारतीय संस्कृति और मर्यादा के वाहक हैं। उन्होंने मानवीय मूल्यों की स्थापना की। यदि रामकथा को मानवता की विजय गाथा या मानव मन की आकांक्षाओं की अनमोल सौगात कहा जाय, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सारतः तुलसी के राम भारतीय समाज में प्राण वायु की तरह विद्यमान है। राम आदि हैं। अभेद्य हैं और अजेय हैं। तुलसी ने नर में नारायण का बिम्ब देखा, मेरा स्वयं का खयाल है कि आज के समय में रामकथा लोक जीवन की संजीवनी है। यही लेख का सार है।

सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद

Goswami Tulsidas established Manav Ram as Lord Ram. Because Ram is the soul of Indian culture. The description of Ram in Vedic literature is found in Valmiki's Ramayana. The Indian society was fascinated by his character in Yogavasistha and Kamba Ramayana. When we talk about Tulsis Ram, Ram is polite, beautiful and powerful. He is the first God. Bhava is going to take you across the ocean. They are deeply embedded in the cultural consciousness of India. People establish peace on earth in the spirit of Mars. People wish for liberation and salvation by the grace of Ram. Ram's conduct is a source of inspiration. The entire philosophy of life of Indian society is contained in the name of Ram. Ram is the bearer of Indian culture and dignity. He established human values. If Ramkatha is called the victory story of humanity or a precious gift of the aspirations of the human mind, then it would not be an exaggeration. In essence, Tulsis Ram is present in the Indian society like life and air. Ram etc. They are impenetrable and invincible. Tulsis saw the image of Narayan in Nar, I personally think that in today's time, Ramkatha is the lifeline of folk life. This is the gist of the article.

मुख्य शब्द

नर में नारायण, सम्पन्न, आकांक्षाओं, सौगात, राम, मानव, मन इत्यादि।

मुख्य शब्द का अंग्रेज़ी अनुवाद

In Male, Narayan, Complete, Aspirations, Gift, Ram, Human, Mind etc.

प्रस्तावना

हिन्दी साहित्य के इतिहास में भक्तिकाल को स्वर्ण काल कहा जाता है। रामभक्ति शाखा सगुण भक्ति काव्यधारा के अन्तर्गत आता है। रामभक्ति शाखा के कवि गोस्वामी तुलसीदास कालजयी व्यक्तित्व के रूप में अमर हैं। जगत के किसी भी साहित्य में संत तुलसी के राम जैसा चरित्र मिलना असंभव है। वस्तुतः राम कथा को गोस्वामी तुलसीदास ने आरम्भ में ही दैवी आधार दे दिया।

रचि महेस निज मानस राखा।

पाइ सु समय सिवा मन भाखा।।

अर्थात् सम्पूर्ण रामकथा शिव की रचना है। पूरी घटना रचित होकर शिव के हृदय में संरक्षित था। जिसे समय-समय पर मानव मन की आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किया गया है। “रामायन सत कोटि अपारा” भला राम की महिमा कौन बखान सकता है। “नीति, प्रीति स्वारथ, परमारथ, कोउ न राम सम जान अकारथ” का औदार्य और संकल्प शरणागत की रक्षा के लिए कितना अडिग है। कोटि विप्रबध लागे जाही, आये शरन तजहूँ नहीं ताही। राम ने आतंक का हमेशा विरोध किया। सज्जन व्यक्ति, समाज, संस्कृति और प्रकृति की रक्षा में सदैव तत्पर रहते हैं। निसिचर हीन करों महि, भुज उठाई प्रन कीन्ह। राम ने ऋषियों को भक्तों को हमेशा अभयदान दिया और सनातन परम्परा की रक्षा की-‘निरभय जग्य करहु तुम जाई।। इस प्रकार पृथ्वी पर ब्रह्म से भी गुरुतर युग पुरुष राम की भूमिका भूषित है। राम ने मानव मन की आकांक्षाओं की कभी दमन नहीं किया।

अध्ययन का**उद्देश्य**

मनुष्य के जीवन में आने वाले सभी सम्बन्धों को पूर्ण एवं उत्तम रूप से निभाने की शिक्षा देने वाले प्रभु रामचंद्र के चरित्र के समान दूसरा कोई चरित्र नहीं है। उनका पराक्रम समग्र भारत की एकता का प्रत्यक्ष चित्र है। उस महापुरुष के चरित्र का गान करके हम लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया है। जो सर्वमान्य आदर्श है। शक्ति, शील, सौन्दर्य। हमारा राष्ट्र पुरुषार्थी रहे, विश्वप्रेमी बना रहे, विश्व के उद्धार और मंगल के लिए अपने सामर्थ्य का सुदपयोग करता रहे।

साहित्यावलोकन

तुलसीदास के राम जन-जन के रोम-रोम में हैं। राम सांस्कृतिक सामाजिक सम्पदा के संरक्षक हैं। धर्म के बीज हैं। जिस प्रकार सूर्य उगते और अस्त होते समय एक समान रहता है, उसी प्रकार राम धैर्यवान हैं। जिस प्रकार सूर्य की प्रभा को सूर्य से पृथक नहीं किया जा सकता उसी प्रकार राम को भारतीय जन-मानस से विलग नहीं किया जा सकता। भारतीय संस्कृति और परम्परा पर हो रहे आघात को तुलसी ने राम के माध्यम से बचाने का प्रयास किया।

जाके प्रिय न राम वैदेही।

तजिए ताहि कोटि बैरी सम जदयपि परम स्नेही।।

कहना नहीं होगा सीता के वियोग में राम विलाप करते हुए लोक के शरण में पहुँचकर छटपटा उठते हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रैनी। तुम्ह देखी सीता मृगनैनी। राम को देखकर तरु कानन, पशु पक्षी, मनुष्य और देवता भी व्यथित हो जाते हैं। घायल गिद्ध को गोद में लेते हुए राम के जिस आचरण को तुलसी ने देखा वह देवताओं के भी भाग्य में नहीं है। राम कहते हैं-परहित बस जिनके मन माहीं। तिन्ह कहँ जग दुर्लभ कुछ नाहीं। वास्तव में आर्चना आचरण की होनी चाहिए, चरण की नहीं चरण की अर्चना पतन का प्रतिमान है। तुलसी की दृष्टि में राम का आचरण अलौकिक है। उनके व्यक्तित्व का व्याप पूरे भारत में दिखता है। यही कारण है कि

जन जन के राम का किसी न किसी रूप में हर साहित्य में वर्णन मिलता है। हर लोक रचनाकार भी अपने ढंग से राम को निहारा और शब्द चित्र में उतारा है। इस दृष्टि से भोजपुरी गीतों में भी श्रीराम के जीवन के अलग-अलग रूप दिखते हैं। जिसमें राजजियावन दास बावला का नाम प्रमुख है। उनकी रचना से सहज अर्थ लगाया जा सकता है-

कहवाँ से आवेला कवने ठइयां जइबा

बबुआ बोलता ना।।

के हो देहलेस तोहके वनवास।

ई विधाना जरठ मति अट पट कइलन रे।

किया कौनो भूल तीनों मूरती से भयल रे।

किया रे अभागा कौनो लाग बाधी कइलन।

बबुआ बोलता ना।।

हम वनवासी बबुआ, माना हमरी बतिया।

बावला समाज में बिताइला एक चकिया

कंद-मूल फल-फूल जल सेवा में जुटैइबे

बबुला बोलता ना।।

सेवा करिबै माना हमार विश्वास

बबुआ बोलता ना[1]

इसके साथ ही उन्होंने यथार्थ भोगा और उसे गाया भी-

जा रे समाज, आज लाज बा ना लेहाज बा

चोर घुसखोर कल बन जालन बांका।[2]

उनकी रचनाओं में ग्रामीण, समाज, किसान का जीवन, तीज त्योहार, सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार मिलता है। वह भगवान शिव की भक्ति करते हैं। तो अन्याय अत्याचार से मुक्ति के लिए-

गाँव क गंवार बस माटी क अधार बा

सगरी अन्हार नहीं पाई उजियारे के।।

कलही समाज दगाबाज का दखल बा

कल नहीं बा बोझ भरत कपारे के।।

छोटे छोटे बाल उत्पात क

न कह जात न सह जात सुसुक-सुसुक बेसहारे के।

बाबा शिवशंकर भयंकर हो भूजदेता।

आवे जे उघार करे बावला बेचारे के।।

(गीत संग्रह-गीत लोक)

(इसमें उनकी रचना धर्मिता के विविध रूप है।)

समाज में गिरावट पर चोट करती उनकी रचना-

घूस लेत अधिकारी देखा, हर विभाग सरकारी देखा

टोपी-सूर सवारी देखा, साधु-संत व्यापारी देखा।

उल्टा बेट कुदारीदेखा, कहाँ ज्ञान, विज्ञान, बाहरे हिन्दुस्तान।।[3]

इसके बरक्स कहना नहीं होगा निर्बल के बल मेरे राम। राम निर्गुण निराकार भी हैं। राम सगुण साकार भी हैं। वह ईश्वर भी हैं। रामअवतार भी हैं। रामकल्पना भी हैं। राम इतिहास भी हैं। राम राजा भी हैं। राम साधारणजन भी हैं। इतिहास हमें बताता है कि राजा या शासक केवल अपने राज्य की सीमाओं की रक्षा करता है। यहाँ हमें राम के उस रूप को बताने का प्रयास है जो समाज के लिए अनमोल सौगात है। वह हैं ऋषि का रूप जो राजा बनते बनते वे साधारण वनवासी हो गये। राम जब विश्वामित्र के साथ सिद्धाश्रम गये तो उन्होंने देखा कि राजा, चाहे वह चक्रवर्ती दशरथ हो या जनक, अपनी प्रजा की रक्षा के लिए प्रयत्नशील नहीं हैं। ऋषि चाहते हुए भी वह कार्य कर नहीं पा रहे। कारण कुछ भी रहा हो। विश्वामित्र ने जब दशरथ से राम को माँगा था तो यह कहकर माँगा था कि वे दस दिनों में राम को सुरक्षित वापस लौटा देंगे।[4]

दरअसल इसमें कहीं ध्वनि वह भी है कि वे स्वयं भी समर्थ थे। नहीं तो ऐसा वचन क्यों और कैसे देते। फिर भी उस व्यक्ति को खोज रहे थे, जो न राजा हो, न ऋषि। जो बिना किसी राजकीय सहायता के साधारण जन के रूप में, उस मानवता के मध्य जा बसे। वह राजा न रहे, एक-साधारण मानव हो जाए, जो दलित, दमित, दबी, कुचली, असहाय मानवता का बंधु बनकर उनकी रक्षा कर सके। ऐसे में राम अध्येया के राजा कैसे बन जाते। मनुष्य का बल उसका पद भी होता है। उसके साथ उसकी प्रतिभा भी। यदि यह कार्य अपने पद के दायित्व के रूप में किसी राजा या राजा के सेनापति को करना होता तो कब का हो गया होता?

कुछ देर के लिए दूसरे पक्षों पर ध्यान दिया जाय, यह केवल व्यंग कथा है। जैसे राम राज्य में स्वयं राम दुःखी थे। वो कैसे-राम और रावण में आदर्श कौन है? यहाँ उत्तर मिल सकता है। क्योंकि राम स्वयं दुःखी थे। सीता दुःखी थी। अकारण राम के साथ जाने वाले भाई लक्ष्मण दुःखी थे। लक्ष्मण के कारण उर्मिला दुःखी थी। कैकेयी बाद में दुःखी थी, कैकेयी को उभाड़ने वाली मंथरा सुखी थी ऐसा कोई उल्लेख रामायण में नहीं है? मुफ्त में कुरसी पाने वाले भरत भी कहाँ सुखी थे और तो और, धोबी भी उस राज्य में दुःखी था। ऐसे राम राज्य को लोग आदर्श राज्य कैसे कह सकते हैं?

इसके विपरित रावण राज्य में प्रजा दुःखी नहीं थी। रावण का भाई कुंभकर्ण छह-छह महीनों तक अघोरी की तरह सोता रहता था। वह लंका का स्लीपिंग-पार्टनर था। आदमी इतना अधिक कब सो सकता है? लंका में व्यापार उद्योग भी अच्छे खासे चलते थे। रेडियो सीलोन का व्यापार विभाग इसका जीता जागता उदाहरण है। पूरी लंका सोने की थी। रावण के दस सिर और बीस कान थे। बीस कान उसने प्रजा की फरियाद सुनने के लिए ही रखे थे। रावण के दस सिर उसकी अर्थ नीति के सूचक थे। रावण की विद्वत्ता के लिए तो स्वयं राम भी उसको मानते थे। रावण जब अंतिम सांसे ले रहा था, तब राम ने लक्ष्मण से कहा, तुम रावण के पास आओ राजनीति क्या है, उसको ऐसे समझा जा सकता है बीच में समुद्र है। समुद्र पर पुल बांधा जाता है समुद्र कोई विघ्न न उत्पन्न करे, उसके लिए उसकी पूजा करने की भी राम सोचते हैं। लेकिन पूजा कराए कौन? तभी किसी ने कहा कि हमारे निकट में तो रावण ही है। वह बहुत बड़ा शिवभक्त है। उसी के द्वारा समुद्र पूजन करें। रावण को समुद्र पूजन कराने के लिए बुलाया गया। रावण वहाँ आया, निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार कर लिया। वह समुद्र-पूजा कराता है और श्रीराम के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देता है। तुम्हारी विजय हो। ऐसा उदाहरण किसी ग्रंथ में नहीं मिलता। लेकिन हमारी आंखों में तो रावण का वह दुष्कृत्य ही खटकता है। उसने पर स्त्री का अपहरण किया। इस कारण ही हर वर्ष दशहरे के दिन उसे प्रजा के हाथों जलना पड़ता है। खेद है आज रावण को जलाने की जैसी किसी की इच्छा ही नहीं हो रही है। क्योंकि हम सब अंदर से सुलग रहे हैं। हमें रावण से ईर्ष्या हो रही है। खासकर उसके दस सिर से ईर्ष्या हो रही है। रावण की तरह हमारे भी दस सिर होते तो हर सिर के हिस्सा से दस कार्डपर कम से कम पेटभर आनाज, तेल और डाल्डा घी तो मिलता। रावण के दस सिर भले ही थे, लेकिन पेट तो एक ही था। संदर्भ मूल गुजराती से अनुवाद गोपाल दास नगर-फुरसत हिन्दुस्तान रविवार, 17 मार्च, 2024 पृ0 व्यंग्यकार-विनोदभट्टनहीं हुआ, क्योंकि उसके लिए उस प्रतिभा की आवश्यकता थी। जो सूर्य होकर भी दीप के समान जलती। जो प्रतिभावान राजा होकर भी सन्यासी बनवासी के समान जीवन व्यतीत करता। जो सम्राटों की सेनाओं को विस्मृत कर मिट्टी में से अपनी सेना गढ़ता और संसार के सबसे बड़े साम्राज्य से जा टकराता। उसमें कवि की संवेदना चाहिए थी। ऋषिका चिंतन चाहिए था, और क्षत्रिय का साहस तथा रण कौशल चाहिए था।[5] उस व्यक्ति ने अर्थात् राम ने अहल्या को देखा। सोने की अहल्या माटी की मूरत बनी, युग परिवर्तन की प्रतीक्षा में बैठी थी। जिसका रक्षा समाज का दायित्व था। समाज उसको शापित और बहिष्कृत कर वन में अकेली छोड़ गया था। राम ने उस समाज या शासन के आने की प्रतीक्षा नहीं की। उसके परिणाम के लिए नहीं रूके। यह चिंता नहीं की कि वह स्त्री दोषी थी या दूषित थी उसे अपराधिनी नहीं पीड़िता माना। जाकर उसके चरण छूये। उसके तिरस्कार को धो-पोछकर परे किया। उसका सत्कार स्वीकार कर उसका सम्मान किया। जिसे ऋषि होते हुए भी उसका पति समाज में सम्मान नहीं दिला पाया, किसका पुत्र राजगुरु होकर भी इस दुःख की घड़ी में उसके पास आने का साहस नहीं कर पाया, राम ने उसे सम्मान भी दिया उसका सत्कार भी ग्रहण किया और उसे ऋषि गौतम को सौंपने का वचन भी दिया। राम को न इंद्र का भय था, न रूढिवादी समाज का। वो तो राम थे, सबकुछ सहन करने वाले। हर पीड़ित की पीड़ा स्वयं झेलने वाले।[6]

दरअसल शब्द रूपी शरीर में कवि रूपी आत्मा का वास माना गया है। वही आत्मा, जिसे राम का ही एक रूप कहा गया है। इसलिए रैन दिन आठों जाम राम, राम, राम, राम, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए। कभी राम आये थे। अवतार हुआ था। मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप को साकार किया। एक दिन अयोध्या में सरयू में लीन हो गये। संसार में मानव जीवन का श्रेष्ठतम् व्यावहारिक भाव राम भाव संसार में सदा के लिए रह गया, वह चले गये, पर राम कौन थे? राम अर्थात् साक्षात् नारायण जो रूप से पहले परशुराम रूप में विराजमान हुए थे। राम के बाद कृष्ण रूप में अवतरित हुए, तो हम ठीक से जानते हैं कि तपस्वी राजा राम कौन थे? पर हममें से कितनों ने सोचा है कि मैं कौन हूँ। हमारी संस्कृति में, किसी व्यक्ति के

सदाचरण की जितनी भी कल्पनाएँ की जा सकती हैं। वे सारे आचरण, वे सारी सत्य निष्ठाएँ प्रभु राम के जीवन में हैं। पराक्रम के साथ क्षमाशीलता, हृदय की सौम्यता और कर्तव्य पालन में स्व की आहूति देने की मिसाल भी अगर कहीं देखने को मिलती है तो प्रभु राम के जीवन में ही मिलती है। उनमें जो न्याय है, करुणा है, सद्भाव है, निष्पक्षता है। सहिष्णुता है, वह वर्तमान समाज की आवश्यकता है। हम अहंकार, स्वार्थ, भेदभाव में इतने ज्यादा बहक गये हैं कि हमें न तो अपना बोध है, नही अपनी पुरातन संस्कृति का तो कैसे हमारे अंदर राय आर्येगे? भरत के राम तो उनके अगाध प्रेम के वशीभूत होकर अयोध्या लौट आये थे। पर अपने भीतर उन्हें सही मायने में लाने के लिए हमें भरत जैसा चरित्र बनाना होगा। जिसमें त्याग, संयम होगा, सहनशीलता व सहिष्णुता होगी सभी लोगों की रक्षा करने का भाव होगा, वही राम को अपने मन मंदिर में बसा सकेगा।[7]

सचमुच यह अध्याय है भारत को प्रभु श्रीराम के आदर्शों पर चलने वाले एक आदर्श देश के निर्माण का। जब हम प्रभु श्रीराम के आदर्शों की बात करते हैं तो स्वाभाविक है कि उनका पूरा जीवन ही ऐसे आदर्शों से भरा है, जिन्हें अपने जीवन में उतारकर कोई व्यक्ति, कोई भी समाज, कोई भी देश अपना परिस्कार कर सकता है। एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति, आदर्श मित्र, आदर्श शिष्य, आदर्श राजा कितने रूप हैं प्रभु राम के जो प्रेरणा के अखण्ड स्रोत हैं। करोड़ों लोग प्रभु राम की पूजा करते हैं रामराज्य का पर्व मनाते हैं, रामलीला देखते हैं। फिर भी पूरे जीवन में संघर्ष ही संघर्ष कष्ट ही कष्ट। लेकिन प्रभु राम का पूरा जीवन कितनी प्रेरणा देता है। कितनी शक्ति देता है, कितनी ऊर्जा देता है। वर्तमान समय में जब जीवन-मूल्यों का विखंडन होता जा रहा है, परिवार टूट रहे हैं, भाई-भाई का शत्रु बन रहा है, संतान माता-पिता को बोझ समझ रहे हैं। वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ रही है, वे छोटे शहरों कस्बों तक अपनी पीठ बनाते जा रहे हैं अदालतों में तलाक के लाखों मुकदमों चल रहे हैं। अनैतिकता चरम पर है। अनेकानेक विकृतियाँ समाज को अपनी चपेट में लेती जा रही हैं। ऐसे में प्रभु श्रीराम का जीवन व उनके आदर्श ही एक ज्योतिपुंज बनकर सारे अंधेरो को मिटा सकते हैं। इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि प्रभु श्रीराम के आदर्शों को हर मानवीय तक, विशेषकर युवाओं तथा बच्चों तक पहुँचाया जाय। हर भारतीय प्रभु श्रीराम को अपने मन-मंदिर में स्थापित करें।[8]

पूरे विश्व के लिए रामकथा अत्यन्त प्रासंगिक है। उपयोगी है, सम्मानित है, वंदनीय है। विश्व की शायद ही कोई भाषा हो, जिसमें रामकथा का अनुवाद न हुआ हो। दुनिया भर के एक हजार से अधिक शहरों कस्बों, गाँवों, मोहल्लों आदि के नाम राम के नाम पर हैं। इनमें सभी धर्मों को मानने वाले देश शामिल हैं। जैसे इंडोनेशिया, थाइलैण्ड, मलेशिया, कम्बोडिया, मारीशस, फीजी, त्रिनिदाद, सूरीनाम, दक्षिण अफ्रीका आदि देशों का तो कहना ही क्या है। इधर कई वर्षों में प्रवासी भारतीयों तथा भारतवंशियों ने अमेरिका, कनाडा, इंग्लैण्ड तथा अन्य अनेक देशों में रामकथा के प्रसार में अनूठा योगदान दिया है। यह राम के जीवन का ही जादू था कि रामचरित्र मानस की मात्र एक चौपाई का जर्मन अनुवाद पढ़कर चार भाषाओं का ज्ञाता, दर्शन का परास्नातक हिन्दी पढ़ने भारत आता है, और कक्षा एक से शुरू करके डी0लिट तक करता है। सच्चा रामभक्त बनकर कुछ ग्रन्थों की रचना करता है। पूरा विश्व रामकथा से प्रेरणा लेता है तो भारत की संस्कृति की आत्मा में ही राम हैं। इसलिए यह हर भारतीय का पावन कर्तव्य है कि वह स्वयं को तथा परिवार के सदस्यों को रामकथा के आदर्शों की कसौटी पर परखने का यत्न करें। राम और भरत तो सौतेले भाई हैं, किन्तु भरत उस राज गद्दी पर नहीं बैठते, जिसे उनकी माँ कैकेयी ने दशरथ से वरदान लेकर प्रभावी थी। राजगद्दी पर प्रभु राम की चरण पादुका रखकर राजकाज चलाते थे। आम भारतीयों के मन में राम के प्रति जो अगाध प्रेम है। श्रीराम ने उसमन का मानव-चेतना में प्रवेश कराया जो स्थूल का पारकर उसे उच्चतर भूमिका में प्रतिष्ठित करता है। उसे सूक्ष्म की सीमाहीन परिधि देता है। धर्म के अनेक आयामों की

रीति-नीति सिखाता है। मानव विकास में इतने बड़े परिवर्तन के प्रणेता के चिन्मय नाम रूप की भक्ति मानव चेतना की वंद कोठरी के द्वारा अध्यात्म के स्वर्णिम विहान की ओर खोल देती है।[9]

कहना नहीं होगा श्रीराम ने जिस तरह व्यक्ति के आचरण की मर्यादाएँ बताई, उसी तरह समाज और देश की विभिन्न समस्याओं के समाधान का आदर्श हमारे सामने रखा। चक्रवर्ती साम्राज्य को विधि से सुसंगठित शासन-प्रबन्ध से हमें अवगत कराया। यह शासन प्रबन्ध आज भी रामराज्य के नाम से जाना जाता है। अंतिम सत्य के रूप में उन्होंने दिखा दिया कि इतने गुणों की खान होते हुए भी वे अपनी चित् शक्ति, उद्भव स्थिति संहार कारिणी भक्ति रूपिणी भगवती सीता के बिना दीन हैं। वास्तव में भक्तित्व के राहित्य होने पर सबकुछ होना भी कुछ न होने के समान ही है। अतः भक्ति ही जीवन का मुख्य तत्व है। यही भक्ति ही चरम सिद्धि है। पराकाष्ठा है और अंतिम परिणति है। मानव ही नहीं सम्पूर्ण सृष्टि को विग्रहवान धर्म के अनुशीलन का अवतार रामावतार में मिला। रामावतार का एक उद्देश्य तमस् अर्थात् तामसिक देहधारी रावण का नाश करना था।[10]

निष्कर्ष

हम कह सकते हैं कि उपनिवेश काल में खोए भारत देश के गौरव को स्थापित और संवर्धित करने के लिए आवश्यक मूल्यों का साक्षात् राम में मिलता है। धर्म का विवेक आज की सबसे बड़ी जरूरत है। भारतीय संस्कृति में राम भारतीय मनीषा की आख्या है। अध्यात्म, चिंतन, भक्ति, शक्ति, ज्ञान और पुरुषार्थ के प्राण राम हैं। राम राजा हैं। लोकतंत्र के संरक्षक हैं। राम शक्ति पूंज हैं। दुर्बलों के रक्षा कवच हैं। राम राजकुमार हैं, तपस्वी के भेष में वन वन में भटकते हैं। राम उच्च कुलके हैं। अभिजात्य हैं। राम सबको गले लगाते हैं। राम साम्राज्यवादी नहीं है। राम क्षेत्रवादी नहीं है। राम विस्तार वादी नहीं हैं। राम सामन्तवादी नहीं हैं। राम जातिवादी नहीं हैं। राम अहंकार नहीं हैं। तो फिर राम क्या हैं? राम न्याय प्रिय हैं। राम भाव प्रिय हैं। राम सत्यप्रिय हैं। राम अनुशासन प्रिय हैं। राम सम्यक् दृष्टि वाले हैं। राम लौकिक हैं। राम अलौकिक भी हैं। सच में हमारे नजरों में राम मानव मन की आकांक्षाओं के अनमोल सौगात हैं। इसके कारण भी साफ हैं। वे त्याग की प्रतिभूतियाँ हैं। उनमें आदर्श की पवित्रता है। वे विवेकशील हैं। समर्पित एवं कर्तव्यनिष्ठ हैं। वे भारत की सांस्कृतिक विरासत के मेरुदंड हैं। जीवन की अंतिम यात्रा का सार प्रस्तुत करने वाला वाक्य भी राम से जुड़ा है। राम नाम सत्य है। इस तरह राम हमारे जीवन में एक जीवंत चेतना बनकर, एक जीवंत भाव बनकर निरन्तर साथ हैं। ऐसे हैं तुलसी के राम।

सन्दर्भ ग्रन्थ

सूची

1. हिन्दुस्तान रविवार 21 जनवरी, 2024 पृ0 4.
2. वही पृष्ठ 8, रामजियावन वावला
3. वही पृ0 9 “ ”
4. निर्बल के बल मेरे राम-नरेन्द्र कोहली पृ0 नया हिन्दुस्तान पृ0 15 21 जनवरी, 2024
5. वही पृ0 15
6. वही पृ0 15
7. हिन्दुस्तान मंगलवार 23 जनवरी, 2024 आगरा प्रिय आराध्य प्रो0 एन एन त्रिपाठी
8. मन मंदिर में राम-लक्ष्मीशंकर वाजपेयी-साहित्य अमृत जानकी 2024 पृ0 सम्पादकीय से

9. सृष्टि लीला विलास में श्रीराम श्री अरविन्द साहित्य अमृत जनवरी 2024 पृ0 12-13

10. वही पृ0 13